

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Nazullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibrid bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlari	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloyevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
“Зелёная экономика” как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

AMERIKA QO'SHMA SHTATLARI TAJRIBASIDA BIZNES SUBYEKTLARINI TOIFALARGA AJRATISH AMALIYOTINING XUSUSIYATLARI

Akobirova Nodira Najmiddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro xorij tajribasida, xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida biznes subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning turli modellari o'rganilgan. Biznes subyektlari toifalarga ajratilib, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Liberal model, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor modeli, yakka tartibdagi tadbirkorlik, to'liq hamkorlik, ma'suliyati cheklangan jamiyat, C corporation, S corporation.

Abstract: This article examines the features of the practice of categorizing business entities in international foreign experience, particularly in the United States of America. Different models of state support of business entities in the market economy conditions have been studied. Business entities are divided into categories and their advantages and disadvantages are analyzed.

Key words: Liberal model, socially oriented market model, sole proprietorship, full partnership, limited liability company, C corporation, S corporation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности практики категоризации субъектов хозяйствования в международном зарубежном опыте, в частности в Соединенных Штатах Америки. Исследованы различные модели государственной поддержки субъектов предпринимательства в условиях рыночной экономики. Субъекты предпринимательства разделены на категории и проанализированы их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: либеральная модель, социально-ориентированная рыночная модель, индивидуальное предпринимательство, полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, корпорация С, корпорация S.

KIRISH

Sanoati rivojlangan davlatlarda odatda kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Rivojlangan mamlakatlar hukumatlari biznes subyektlarini mahalliy, milliy, mintaqaviy hamda xalqaro miqyosda rivojlantirishga ko'maklashish bo'yicha katta tajriba to'plagan va barqaror tizimni shakllantirgan. Tizimning yo'nalishi iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatni yaxshilashga va bozor munosabatlarini uzoq muddatli strategik rivojlantirishga qaratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining "Kichik biznes to'g'risidagi" Qonunida kichik biznesning potensial imkoniyatlarini to'liq namoyon etish orqaligina milliy xavfsizlik va iqtisodiy farovonlikni ta'minlash mumkinligini ta'kidlanadi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida kichik va o'rta korxonalar barcha korxonalarining 97% dan ortig'ini (shu jumladan, mikrofirmalar 90%) tashkil etib, faol iqtisodiyotning asosiy organiga aylangan va yirik korxonalar bilan tafovut torayib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahon tajribasi bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning turli modellari borligini ko'rsatdi.

Liberal model. Davlatning kam aralashuviga asoslangan liberal model quyidagi ya'ni davlat korxonasi va tashkilotlari sonining qisqarishi, tadbirkorlik subyektlari liberalligi, ijtimoiy maqsadlarga erishishda davlatning minimal ishtiroki xususiyatiga ega. Davlatning roli aralashmaslik iqtisodiy siyosatini olib borish va ular faoli-

yatining huquqiy asoslarini ishlab chiqish bilan cheklanishi kerak. Bu yondashuv ingliz klassik maktabi (Adam Smit, David Rikardo, Mill) tomonidan taklif qilingan. Ushbu model AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya uchun xos hisoblanadi.

Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor modeli. Bu model davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solishning muhim darajasi bilan ajralib turadi. Bozorni davlat tomonidan tartibga solish darajasi yuqori. Makroiqtisodiy jarayonlar va tadbirkorlik faoliyatining ayrim sohalari bevosita davlat tomonidan tartibga solinadi. Davlat siyosati aholining uy-joy, ta'lim va ma'daniyat, sog'liqni saqlashga bo'lgan talabini qondirish, shuningdek, aholi bandligini ta'minlashga qaratilgandir. Iqtisodchi olimlar Tresi Yang va Jerome Limlarning ilmiy tadqiqotlariga ko'ra, kichik biznes subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini shakllantrish asosan ikki ko'rinishda amalga oshirilishi mumkin:

- a) tadbirkorlikka bevosita yordam ko'rsatish nuqtayi nazaridan:
- b) tadbirkorlikni rag'batlantiruvchi bilvosita kanallarni rivojlantirish nuqtayi nazaridan. Tadqiqot davomida har ikkala modelni tahlil qilamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bir qator onlayn ma'lumot bazalaridagi ilmiy manbalarda o'z aksini topgan kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash masalalariga taaluqli empirik va konseptual tadqiqotlar tahlil qilindi va ulardagi ilmiy yondashuvlar sistemalashtirildi. Shuningdek, tadqiqot ishida induksiya va deduksiya, analiz va sintez, guruhlash usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shtat hukumatlari 10 dan ortiq turli xil turdagi biznes subyektlarini tan oladilar, ammo o'rta va kichik biznes egasi ushbu oltitadan birini tanlaydi. Ular yakka tartibdagi tadbirkorlik, to'liq sheriklik, cheklangan sheriklik, ma'suliyati cheklangan jamiyat, C korporatsiya va S korporatsiyadir. Tadqiqot davomida biznes tuzilmalarning turlarini va ularning har birining ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqamiz.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, xo'jalik yurituvchi subyekt yaratishdan maqsad biznes yuritish va foyda olish uchun yaratilgan tashkilotni anglatadi. Biroq biznesingiz uchun tanlangan yuridik shaxs turi kompaniyangiz tuzilishi va soliqqa tortishni belgilaydi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik ta'rifi ko'ra, tadbirkorlik yagona mulkdorga tegishli bo'lishi va uni boshqarishi kerak. Xuddi shunday, agar sizning tadbirkorlik subyektingiz turi sherikchilik bo'lsa, bu ikki yoki undan ortiq egasi borligini anglatadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik (a sole proprietorship) - bu bir kishi (yoki er-xotin) biznesning yagona egasi va operatori bo'lgan eng oddiy biznes tashkilotidir. Agar yangi tashkilot ochilsa, hamda uning yagona egasi bo'lsa, qonun bo'yicha avtomatik ravishda yakka tartibdagi tadbirkorga aylanadi. Yakka tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tishga hojat yo'q, garchi sanoatingizga qarab mahalliy biznes litsenziyalari va ruxsatnomalar kerak bo'lishi mumkin. Frilanserlar, konsalting markazlari va boshqa xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar odatda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlaydilar, biroq bu chakana savdo do'konlari kabi tashkil etilgan korxonalar uchun bir kishi rahbarlik qilishi uchun maqbul variantdir.

Keling endi, yakka tartibdagi tadbirkorlikning afzalliklarini ko'rib chiqamiz:

- Tadbirkorlik faoliyatini davlat organlari ro'yxatidan o'tkazish shart emas.
- Yig'ilish bayonnomlari va ustav kabi korporativ rasmiyatchilik va hujjatlar talablari yo'q.
- Shaxsiy soliq deklaratsiyasida biznes yo'qotishlarning ko'pini chegirib tashlashingiz mumkin.
- Soliqlarni topshirish murakkab emas. Shaxsiy daromad solig'i deklaratsiyasiga S-Business (C Profit schedule) foyda yoki zarar jadvalini ilova qilasiz.

Endi, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida duch kelinishi mumkin bo'lgan kamchiliklarga to'xtalamiz:

- Yagona egasi sifatida tadbirkor kompaniyaning barcha qarzlari va majburiyatlari uchun shaxsan javobgardir.
- Tadbirkor va biznes o'rtasida haqiqiy ajralish yo'q. Bank va investorlar MCHJ yoki korporatsiyalrni afzal ko'rganligi sababli, biznes krediti olish biroq murakkab.

Yuqoridagilarni umumlashtiradigan bo'lsak, yakka tartibdagi tadbirkorlar Amerika Qo'shma Shtatlaridagi biznes faoliyatining eng mashhur turi bo'lib, ularni tashkil etish oson. Tadbirkorning shaxsiy mablag'i tadbirkorlik faoliyati turi moliyasi bilan mos keladi, bu esa o'z navbatida, tadbirkorlik faoliyat turini boshlash va soliqlarni

to'lash imkoniyatini osonlashtiradi. Biroq xuddi shu mos kelish ajralishning yetishmasligiga olib keladi. Natijada, mijoz, xodim yoki boshqa uchinchi tomon biznesingizni muvaffaqiyatli sudga bersa, ular shaxsiy aktivlaringizni tortib olishi mumkin. Ushbu xavf tufayli, aksariyat yakka tartibdagi tadbirkorlar o'z faoliyat turlarini MCHJ yoki korporatsiyalarga aylantiradilar.

To'liq hamkorlik (General partnership). Hamkorlik yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan juda ko'p o'xshashliklarga ega. Asosiy farq shundaki, bunday tadbirkorlik faoliyatda ikki yoki undan ko'p biznes egasi borligidir. Hamkorlikning ikki turi mavjud bo'lib, ular to'liq sheriklik (general partnership) va ma'suliyati cheklangan (limited partnership) sheriklikdir. To'liq sheriklik (general partnership)da barcha sheriklar biznesni faol ravishda boshqaradilar. Foyda va zarar teng taqsimlanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor bilan o'xshashlik tomoni shundaki, davlat ro'yxatidan o'tqazishga hojat yo'q.

Keling endi to'liq hamkorlik (General partnership) ning afzallik va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz:

- Biznesni davlat organlarida ro'yxatdan o'tkazish shart emas, bu esa o'z navbatida, tadbirkorlarga o'z faoliyatini boshlashni yengillashtiradi.
- Yig'ilish bayonnomlari va ustav kabi korporativ rasmiyatchilik va hujjatlar talablari yo'q.
- Faoliyat davomida duch kelingan yo'qotishlar, fors-major holatlarda foyda va zarar sheriklar bilan birga baham ko'riladi.
- Biznes yo'qotishlarning ko'p qismi shaxsiy soliq deklaratsiyasidan chegirib tashlanadi.
- Har bir mulkdor korxonaning qarzlari va boshqa majburiyatlari uchun shaxsan javobgardir.
- Ba'zi shtatlarda har bir sherik boshqa sherikning ehtiyotsiz xatti-harakatlari uchun birgalikda qonun oldida javobgardir (joint and several liability).
- Hamkorlar o'rtasidagi ziddiyatlar faoliyat turini barbod bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Davlat organlari ro'yxatidan o'tilmaganligi sababli tadbirkorlik, biznes kreditlari va yirik investorlarni jalb qilish qiyin.

Amerika Qo'shma Shtatlarida tadbirkorlik faoliyatini dastlabki davrida biznes xavf-xatarini kamaytirish, risklarning oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish maqsadida to'liq hamkorlik turi tanlanadi.

Ma'suliyati cheklangan jamiyat (Limited partnership) to'liq sheriklik tadbirkorlik faoliyatidan farqli o'laroq, ro'yxatdan o'tgan xo'jalik yurituvchi subyektdir. Ma'suliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilish uchun davlat organiga kerakli hujjatlarni topshirish lozim. Ma'suliyati cheklangan jamiyatda ikki turdagi sheriklar mavjud bo'lib, ular : biznesga egalik qiluvchi, boshqaruvchilik va ma'suliyatni o'z zimmasiga olganlar (umumiy sheriklar) hamda faqat investor sifatida ishlaydiganlar (cheklangan sheriklar ba'zan "jim sheriklar") deb ataladi. Cheklangan sheriklar kamroq majburiyatlarga ega bo'lib, faoliyat davomida sarmoyador sifatida harakat qiladilar hamda biznes operatsiyalarni nazorat qilmaydilar, kamroq soliq to'laydilar.

Ma'suliyati cheklangan jamiyatning afzalliklari:

- Investorlar shaxsiy javobgarliksiz cheklangan sheriklar sifatida harakat qiladilar.
- Umumiy sheriklar biznesni yuritish uchun vakolatlarini saqlab qolgan holatda zarur bo'lgan mablag'ni oladilar.
- Cheklangan sheriklar xo'jalik shirkatini tugatmasdan, istalgan vaqtda tark etishlari mumkin.

Biz bilamizki, to'liq sherikchilik faoliyatida kompaniyaning qarzlari va majburiyatlari bo'yicha shaxsan javobgardir. Tashkil etish to'liq shirkatga qaraganda qimmatroq va davlat ro'yxatidan o'tkazishni talab qiladi. Cheklangan sherik agar beixtiyor tadbirkorlik faoliyatga qo'shilsa, shaxsiy javobgarlikka duch keladi.

Amerika Qo'shma Shtatlari ko'plab yuridik firmalar, Buxgalteriya firmalari, shifokorlar kabinetlari va boshqa professional xizmat ko'rsatish firmalariga Ma'suliyati Cheklangan Jamiyat sifatida tashkil topishga ruxsat berilgan. Ushbu turdagi korxonalar Ma'suliyati Cheklangan Jamiyat sifatida tashkil topganda, har bir sherik ma'suliyatni o'z zimmasiga oladi, hamda harakatlari uchun o'zi javobgar bo'ladi. Deylik, tibbiy amaliyotda, shifokor professional xatosi uchun o'zi javobgar hisoblanadi.

C korporatsiyasi (C corporation) bu- kompaniya egalaridan alohida mavjud bo'lgan mustaqil yuridik shaxs bo'lib, aksiyadorlar, direktorlar kengashi va mansabdor shaxslar korporatsiyani nazorat qiladilar, garchand, C korporatsiyadagi bir kishi ushbu rollarning barchasida xizmat qilishi mumkin. Ushbu turdagi tadbirkorlik subyektlari uchun kompaniya rioya qilishi kerak bo'lgan ko'plab qoidalar va soliq qonunlari mavjud. Biz bilamizki, C korporatsiyaning ro'yxatdan o'tish usullari, to'lovlar va talab qilinadigan shakllari Amerika Qo'shma Shtatlariga qarab farq qiladi.

C korporatsiyaning afzalliklari:

- Mulkdorlar (aktsiyadorlar) korxonaning qarzlari va majburiyatlari bo'yicha shaxsan javobgar emaslar.
- C korporatsiyalari boshqa biznes turlariga qaraganda ko'proq soliq imtiyozlari olish huquqiga ega.
- Korporatsiya egalari o'z-o'zini ish bilan ta'minlagani uchun kamroq soliq to'laydilar.
- Kelajakda pul to'plashga yordam beradigan aksiya opsiyonlarini taklif qilish imkoniyatiga ega.

Ushbu turdagi tadbirkorlik subyektlari uchun kompaniya rioya qilishi kerak bo'lgan yana ko'plab qoidalar va soliq qonunlari mavjud. Ro'yxatdan o'tish usullari, to'lovlar va talab qilinadigan shakllar shtatga qarab farq qiladi.

S korporatsiya (S corporation) C korporatsiyadan farqli o'laroq, soliqqa tortish maqsadlari uchun o'tish tashkiloti hisoblanib, cheklangan javobgarlikni o'zida saqlab qoladi. S korporatsiyaning yakka tartibdagi tadbirkor va to'liq sheriklik tadbirkorlik faoliyatidan ustun tomoni, S korporatsiyaning foyda va zararlari korporatsiya egalarning shaxsiy soliq deklaratsiyasida hisobot qilinadi.

Biz bilamizki, tadbirkorlik faoliyatni S korporatsiya sifatida tashkil etish uchun IRS 2553 formani to'ldiriladi. S korporatsiyalar korporativ tuzilmaga ega bo'lishni xohlaydilar. Bunda, mulkdorlar (aktsiyadorlar) korxonaning qarzlari va majburiyatlari bo'yicha shaxsan javobgar emas. Korporativ soliqqa tortilmaydi. Hukumat tomonidan S korporatsiyasi yakka tartibdagi tadbirkor yoki to'liq sherikchilik tadbirkorlik faoliyati bilan bir xil soliq soladi.

Amerika Qo'shma Shtatlarning kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlovchi yana bir muassasasi – bu kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash markazlari tizimi hisoblanadi. Hozir ularning soni 5mingga yaqin. Ular hodimlarning malakalarini oshirish, o'qitish bilan shug'ullanadilar, kerakli vaqtda huquqiy yordam va texnologik yordamni taklif qiladilar.

XULOSA

Xorijiy tajribani o'rganish O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun infratuzilmani takomillashtirishda ijobiy tajribadan foydalanish imkoniyati nuqtayi nazaridan juda qiziq. Davlatlarning bir necha yillik tajribalari sayqallanib, xat6 va kamchiliklari to'g'irlanib, ilmiy vositalarini o'rganish, ularni O'zbekiston sharoitiga, qonunchiligiga moslashtirish va mahalliy tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jarayonida ulardan foydalanish uni amaliyotda tatbiq etish choralarini ko'rish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. AQSH kichik biznes ma'muriyati, Advokatlik idorasi. <https://advocacy.sba.gov/2019/04/24/2019-small-business-profiles-for-the-states-and-territories>.
2. Государственная политика США в отношении предпринимательства и малого бизнеса, <http://www.NISSE.ru>.
3. Priyanka Prakash e-book "The types of business entities", 2021y. www.nerdwallet.com.
4. Vahobov D.A. "Kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi", Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnali ilmiy maqola, 2022-y.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

